

BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR NA REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ: LEI MARIA DA PENHA E SUAS OCORRÊNCIAS

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 18/03/2024](#)

**MILITARY POLICE BATTALION IN THE NORTHWEST REGION OF
PARANÁ: MARIA DA PENHA LAW AND ITS OCCURRENCES**

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10834963

Anderson Luis dos Reis Ribeiro¹

Resumo

A violência doméstica é um crime com alto índice no mundo e no Brasil, atualmente a Lei Maria da Penha é a principal ferramenta para o combate. A Polícia Militar do Paraná, tomou medidas para auxiliar no apoio e na prevenção ao combate de tal crime, buscando a cada dia o bem estar e a segurança da população. Na região Noroeste do Paraná, a Polícia Militar, juntamente com outros órgãos, como Delegacia da Mulher e núcleos de auxílios, possibilitam uma maior abordagem na prevenção e no combate a violência contra as vítimas. Por meio da coleta de dados dos últimos

cinco anos, com o intuito de demonstrar a eficiência de tais mecanismos desenvolvidos pelo 8º Batalhão de Polícia Militar e a importância de sua atuação.

Palavra-Chave: Lei Maria da Penha; Polícia Militar do Paraná, Batalhão; Noroeste do Paraná;

Abstract

Domestic violence is a crime with a high incidence worldwide and in Brazil. Currently, the Maria da Penha Law is the primary tool for combatting it. The Paraná Military Police has taken measures to assist in supporting and preventing the combat of such crimes, aiming for the well-being and safety of the population each day. In the Northwest region of Paraná, the Military Police, along with other organizations such as the Women's Police Station and assistance centers, enable a more comprehensive approach to preventing and combating violence against victims. By collecting data from the past five years, with the aim of demonstrating the effectiveness of such mechanisms developed by the 8º Military Police Battalion and the importance of their role.

Keywords: Maria da Penha Law; Paraná Military Police, Battalion; Northwest

1. INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher é um grave problema social que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. No Brasil, a Lei 11.340/06, também denominada Lei Maria da Penha (LMP), se destaca como uma importante ferramenta de prevenção e combate à violência doméstica e familiar.

A presente Lei é a principal ferramenta jurídica nos dias atuais, utilizada

no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, sua criação estabelece políticas e medidas de auxílio e proteção às mulheres em situação de violência, envolvendo a atuação coordenada de órgãos públicos e organizações não governamentais, é crucial que haja políticas de prevenção e assistência, engajamento das autoridades e cooperação de toda a rede para garantir a efetividade da lei (PASINATO, 2015).

Segundo Pasinato (2015), a implementação dessa legislação marca um avanço significativo na luta pelos direitos das mulheres no Brasil e no reconhecimento da violência de gênero como uma questão de políticas públicas. Além disso, representa um novo paradigma na abordagem jurídica da violência baseada no gênero, estabelecendo padrões mais elevados para combater a violência contra as mulheres no país.

Neste contexto, a atuação da Polícia Militar do Estado do Paraná desempenha um papel fundamental na implementação das medidas previstas nesta legislação e na promoção de ações de prevenção e proteção às mulheres em situação de violência. A Lei visa transformar a relação entre vítimas e agressores, assim como o processamento desses crimes, o atendimento policial e a assistência do ministério público nos processos judiciais são cruciais, além da conscientização da sociedade (MENEGHEL, 2011).

A compreensão dessas ações e suas consequências é de extrema importância para a efetiva proteção dos direitos das mulheres e para a construção de um ambiente social mais justo e igualitário.

Apesar dos avanços proporcionados pela Lei Maria da Penha, ainda há desafios a serem superados, como a efetivação das políticas de proteção às mulheres, a conscientização da sociedade sobre a violência de gênero e a garantia de acesso das vítimas aos serviços de apoio e atendimento.

De acordo com Campos (2015), a interiorização das políticas públicas se torna dificultada devido à dimensão e diversidade geográfica do Brasil, sendo a concentração de recursos nas capitais e regiões metropolitanas e a ausência de políticas específicas os principais fatores que invisibilizam diferentes grupos de mulheres, como ribeirinhas, indígenas, rurais, pomeranas e negras.

Dentro desta realidade o 8º Batalhão de Polícia Militar do Paraná que atua na região Noroeste, tem buscado direcionamentos e interações que alcance a todos os que busquem sua atuação.

2. METODOLOGIA

Este artigo tem como objetivo analisar o desempenho de um Batalhão da Polícia Militar, na região Noroeste do Estado do Paraná, abrangendo 22 municípios, com fulcro de detectar os números de ocorrências e as ações de prevenção entre os anos de 2019 a 2023, através de atendimentos realizados pelo mesmo no contexto da Lei Maria da Penha (LMP), com enfoque no público-alvo dessas ações, nas formas de denúncia e nas estratégias adotadas para a prevenção da violência contra a mulher.

Para tanto, a pesquisa demonstra os conceitos teóricos estabelecidos atualmente sobre a Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha e atualiza os resultados obtidos sobre o assunto pesquisado, abordando os seguintes: I – levantamento de ocorrências no período de 2019 a 2023; II – possíveis causas sobre a proporcionalidade de aumento ou declínio dos números de ocorrências específica; III – possíveis ações de prevenção da Polícia Militar do Paraná e dos profissionais atuantes na área da região noroeste do Paraná.

Esta pesquisa pode ser útil para trabalhos futuros e como meio de consulta para interessados em aprofundar na temática Violência Contra a

Mulher e Lei Maria da Penha e interação de quais estratégias estão sendo aplicadas no momento.

Está organizada em quatro partes: na primeira parte, está a introdução, com justificativa e os objetivos da pesquisa, o referencial teórico vem na segunda parte, com conceitos e leis, a metodologia usada na pesquisa, seguida da análise dos resultados e encerrando a quarta parte estão as considerações finais e recomendações.

Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo caracterizado pela abordagem descritiva, consiste em uma análise de dados obtidos pelo setor de planejamento do 8º Batalhão de Polícia Militar da região Noroeste do Estado do Paraná.

3. APORTE TEÓRICO

3.1 Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha é uma legislação que visa combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, recebeu o nome em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes nascida em Fortaleza-CE em 1945, uma mulher que sofreu várias tentativas de homicídio por parte de seu marido e ficou paraplégica em consequência dessas agressões, em 1966 se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará, concluindo seu mestrado em 1977, atuando atualmente como farmacêutica bioquímica.

A Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, entrou em vigor em 22 de setembro de 2006. Trata-se de uma legislação especial cujo objetivo é “criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar

contra a mulher...” (artigo 1º). A legislação está adequada à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém de Pará, OEA, 1994), a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW, ONU, de 1979) e a Constituição Federal (Brasil, 1988). Pode-se dizer que a nova legislação tem como paradigma o reconhecimento da violência contra as mulheres como uma violação dos direitos humanos (artigo 6º da Lei 11.340/2006) (PASINATO, 2010, p. 219).

Essa lei trouxe inovações importantes, como a criação de medidas de proteção para as mulheres em situação de violência, a efetivação das penalidade contra a violência doméstica, a ampliação da pena para agressores, a criação de varas especializadas e a determinação de que sejam adotadas políticas públicas de prevenção e combate à violência contra a mulher.

A Lei Maria da Penha (LMP) é o principal instrumento legal para a proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ao instituir uma política pública e um sistema de medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e organizações não governamentais, a sua implementação depende de políticas de prevenção e assistência, do comprometimento dos agentes públicos e da articulação de toda a rede (PASINATO, 2015).

“Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do [§ 8º do art. 226 da Constituição Federal](#), da [Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher](#), da [Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher](#) e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.” [LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006](#), Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

De acordo com Meneghel et al (2011), o movimento feminista desempenhou um papel fundamental na formulação e aprovação da legislação conhecida como Lei Maria da Penha, pois busca defender o direito das mulheres, combate à discriminações, encorajando as mulheres a buscarem seu espaço e voz dentro da esfera legislativa.

Esta lei define a violência doméstica como qualquer ato ou falta de ato motivado por questões de gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial às mulheres, em qualquer tipo de relacionamento íntimo em que o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação.

A Lei Maria da Penha também estabelece que as vítimas têm direito a atendimento psicossocial e jurídico, bem como a assistência para reconstruir suas vidas após a violência sofrida, além disso prevê a realização de campanhas educativas e de conscientização sobre a questão da violência de gênero.

Essa lei marca um avanço significativo na luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, esse enfrentamento envolve um conjunto de medidas que buscam prevenir, assistir, proteger e garantir os direitos das mulheres, além de combater a impunidade dos agressores, essas ações visam desconstruir as desigualdades de gênero, combater o sexismo e o machismo presentes na sociedade brasileira, e promover o empoderamento das mulheres (PASINATO 2015).

Resumidamente, a Lei 11.340/06 estabelece diretrizes para prevenir e combater a violência doméstica, revogando a aplicação da Lei 9.099/95, e criando os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, com competência tanto cível quanto criminal. Além disso, introduziu medidas emergenciais de proteção para as vítimas e fortaleceu o papel das Delegacias de Atendimento à Mulher e da Defensoria Pública (BARSTED 2011).

Portanto, a Lei Maria da Penha é uma importante ferramenta para proteger os direitos das mulheres e combater a violência de gênero, no entanto, é fundamental que haja uma efetiva aplicação da legislação por parte das autoridades competentes e um trabalho contínuo de conscientização da sociedade sobre a importância de erradicar a violência contra a mulher.

Em síntese, o percurso de Maria da Penha é um relato de obstinação que evidenciou a necessidade premente de ações efetivas contra a violência doméstica, sua persistente batalha culminou na criação de uma lei que

não só a homenagem, mas também simboliza um comprometimento renovado em assegurar um ambiente protegido e equitativo para todas as mulheres do Brasil.

3.2 REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ: OCORRÊNCIAS E ATUAÇÃO

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) tem por missão o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, zelando por todos os cidadãos, independente de raça, gênero, etnia ou classe social, para abranger todo o Estado Paranaense, divide-se em Unidade Policial Militar por região.

O 8º Batalhão da Polícia Militar do Paraná abrange o total de 22 cidades da Região Noroeste. Constituída pelos municípios de: Paranavaí, Nova Esperança,erra Rica, São Carlos do Ivaí, Paraíso do Norte, Alto Paraná, Tamboara, Amaporã, Guairaçá, Paranacity, Mirador, São João do Caiuá, Floraí, Cruzeiro do Sul, Presidente Castelo Branco, Santo Antônio do Caiuá, Inajá, Uniflor, Nova Aliança do Ivaí, Atalaia, Paranapoema e Jardim Olinda.

Dentro dos últimos 5 anos houve um aumento dos boletins de ocorrências relacionados à Lei Maria da Penha, verifica-se no gráfico e na tabela que no ano de 2019 ocorreu um total de 995 boletins registrados em alguns municípios da região Noroeste e a quantidade de boletins em cada cidade, respectivamente:

Gráfico 1 – Boletins registrados no ano de 2019 em toda região noroeste do Paraná

Fonte: BI – 3º Comando Regional de Polícia Militar Oitavo Batalhão de Polícia Militar

Tabela 1 – Boletins registrados no ano de 2019 por cidade da região noroeste do Paraná

Município / Bairro	Qtde de ocorrências
PARANAVAI	457
NOVA ESPERANCA	68
TERRA RICA	62
PARAISO DO NORTE	46
SAO CARLOS DO IVAI	46
AMAPORA	44
SAO JOAO DO CAIUA	37
TAMBOARA	33
ALTO PARANA	31
PARANACITY	30
FLORAI	22
PRESIDENTE CASTELO BRANCO	21
GUAIRACA	19
ATALAIA	17
UNIFLOR	14
CRUZEIRO DO SUL	13
SANTO ANTONIO DO CAIUA	10
MIRADOR	9
INAJA	8
NOVA ALIANCA DO IVAI	5
PARANAPOEMA	3

Fonte: BI – 3º Comando Regional de Polícia Militar Oitavo Batalhão de Polícia Militar

Abaixo segue a listagem do registro das ocorrências dos anos de 2020 a 2023, gráfico e tabela, respectivamente:

Gráfico 2 – Boletins de ocorrência de 2020 a 2023 em toda a região noroeste do Paraná

Fonte: BI – 3º Comando Regional de Polícia Militar Oitavo Batalhão de Polícia Militar

Tabela 2 – Boletins de ocorrência de 2020 por cidade da região noroeste do Paraná

ANO 2020 – QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS POR MUNICÍPIO

Município / Bairro	Quantidade de ocorrências
PARANAVAI	498
NOVA ESPERANCA	88
TERRA RICA	62
SAO CARLOS DO IVAI	58
PARAISO DO NORTE	50
ALTO PARANA	49
AMAPORA	43
SAO JOAO DO CAIUA	35
TAMBOARA	30
GUAIRACA	29
FLORAI	22
PARANACITY	21
ATALAIA	15
PRESIDENTE CASTELO BRANCO	15
MIRADOR	14
UNIFLOR	12
NOVA ALIANCA DO IVAI	11
SANTO ANTONIO DO CAIUA	11
CRUZEIRO DO SUL	8
INAJA	7
PARANAPOEMA	6
JARDIM OLINDA	1

Fonte: BI – 3º Comando Regional de Polícia Militar Oitavo Batalhão de
Polícia Militar

Tabela 3 – Boletins de ocorrência de 2021 por cidade da região noroeste
do Paraná

ANO 2021 - QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS POR MUNICÍPIO

Município / Bairro	Quantidade de ocorrências
PARANAÍ	505
NOVA ESPERANÇA	96
TERRA RICA	76
SAO CARLOS DO IVAÍ	69
PARAISO DO NORTE	66
ALTO PARANA	51
TAMBOARA	43
AMAPORA	42
GUAIRACA	30
PARANACITY	29
MIRADOR	29
SAO JOAO DO CAIUA	27
FLORAI	21
CRUZEIRO DO SUL	17
PRESIDENTE CASTELO BRANCO	16
SANTO ANTONIO DO CAIUA	15
INAJA	9
UNIFLOR	9
NOVA ALIANCA DO IVAÍ	7
ATALAIA	7
PARANAPOEMA	4
JARDIM OLINDA	3

Fonte: BI – 3º Comando Regional de Polícia Militar Oitavo Batalhão de
Polícia Militar

Tabela 4 – Boletins de ocorrência de 2022 por cidade da região noroeste
do Paraná

ANO 2022 - QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS POR MUNICÍPIO

Município / Bairro	Quantidade de ocorrências
PARANAVAI	535
NOVA ESPERANCA	106
TERRA RICA	75
PARAISO DO NORTE	67
ALTO PARANA	64
SAO CARLOS DO IVAI	46
GUAIRACA	41
SAO JOAO DO CAIUA	38
TAMBOARA	34
AMAPORA	32
PARANACITY	29
NOVA ALIANCA DO IVAI	27
FLORAI	27
PRESIDENTE CASTELO BRANCO	23
MIRADOR	19
ATALAIA	11
UNIFLOR	9
CRUZEIRO DO SUL	8
PARANAPOEMA	7
SANTO ANTONIO DO CAIUA	7
INAJA	5
JARDIM OLINDA	3

Fonte: BI – 3º Comando Regional de Polícia Militar Oitavo Batalhão de
Polícia Militar

Tabela 5 – Boletins de ocorrência de 2023 por cidade da região noroeste
do Paraná

ANO 2023 - QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS POR MUNICÍPIO

Município / Bairro	Quantidade de ocorrências
PARANAVAI	659
TERRA RICA	117
NOVA ESPERANCA	105
PARAISO DO NORTE	99
SAO CARLOS DO IVAI	92
ALTO PARANA	67
AMAPORA	54
GUAIRACA	51
PARANACITY	48
FLORAI	42
TAMBOARA	39
SAO JOAO DO CAIUA	33
MIRADOR	28
PRESIDENTE CASTELO BRANCO	19
SANTO ANTONIO DO CAIUA	19
ATALAIA	17
INAJA	16
NOVA ALIANCA DO IVAI	15
CRUZEIRO DO SUL	15
UNIFLOR	15
PARANAPOEMA	9
JARDIM OLINDA	3

Fonte: BI – 3º Comando Regional de Polícia Militar Oitavo Batalhão de
Polícia Militar

Todos os dados foram coletados a partir do registro das ocorrências em algumas cidades da Região Noroeste do Paraná, a partir da validação dos mesmos e realizando um comparativo dos números de casos em toda a região e por cidade, é relevante ressaltar que ocorre um crescente alinhamento dos boletins.

Ao analisar tal fato, é possível mapear a aplicação da Lei Maria da Penha, verificando que a abordagem de um Batalhão da Polícia Militar do Paraná da Região Noroeste tem gerado resultados positivos, o aumento dos casos indica a procura das vítimas de violência doméstica, pelo auxílio das forças de segurança.

Como forma de estratégia, o Batalhão adotou determinadas atitudes e núcleos de apoio, juntamente com a Delegacia da Mulher, foram desenvolvidos métodos de conscientização e informação para a população e ressaltando a confiabilidade da aplicação da Lei em questão.

Tipos de violência contra a mulher:

- Psicológica:** Dano emocional e diminuição da autoestima. Controle de suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação e manipulação.
- Física:** Entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal
- Patrimonial:** Retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e bens.
- Moral:** Fazer comentários ofensivos na frente de estranhos, humilhar publicamente ou expor a vida íntima da vítima (inclusive em redes sociais).
- Sexual:** Manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força.

Através do QR Code abaixo, acesse o site da PMPR para conhecer todos seus direitos e garantias

Tenha um plano de segurança:

Nos momentos de tensão, procure evitar o confronto, não discuta e tente proteger partes sensíveis do corpo (rosto, peito, etc.).

Nos momentos de discussão ou conflito, procure permanecer em cômodos com portas ou janelas, pelas quais você possa fugir, se for necessário. Ainda, saia dos locais de casa nos quais objetos de uso cotidiano possam ser usados como armas ou potencializar a agressão, como a cozinha (facas, panelas e até cadeiras), o banheiro (box de vidro) ou a garagem (ferramentas).

Identifique um ou mais vizinhos de sua confiança, que possam estar atentos ao que acontece em sua casa e prestar-lhe auxílio quando ocorrer um episódio de violência. Oriente-os para que acionem a Polícia Militar caso escutem gritos ou qualquer sinal de conflito em sua residência.

Tenha em mente um roteiro de fuga de sua casa, de modo que possa sair do conflito e ir para um local em segurança, preferencialmente que não seja de conhecimento do agressor.

É bastante útil deixar em um local seguro e já separado cópia dos documentos de identidade seu e dos seus filhos, algum dinheiro, muda de roupas e cópia das chaves de casa e até do controle do portão, caso você tenha que sair rapidamente.

Oriente os seus filhos sobre como proceder em momentos de crise, ensinando-os a não se envolver na discussão, a fugir do cômodo onde ocorre a briga, além de acionar ajuda através do telefone 190 e avisar parentes, vizinhos ou amigos que possam socorrê-los. Você pode combinar um código ou sinal com eles, de modo que saibam quando agir.

Tenha o contato da sede da Polícia Militar mais próxima de sua residência.

A LEI Nº 11.340/2006 - LEI MARIA DA PENHA, define que violência doméstica e familiar é CRIME.

Saiba que você não é a única! No Brasil, cerca de uma a cada 5 mulheres já foi vítima de violência doméstica.

CICLO DA VIOLÊNCIA

Você tem que **conhecer, entender e observar** se o **ciclo da violência** está **acontecendo com você!** Pode ser **reconhecido** através do seguinte **padrão:**

- 1- Aumento da tensão
- 2- Ataque violento
- 3- Lua de mel
- 4- O ciclo se repete.

1- Aumento da tensão: O agressor tece ameaças - o contexto é de violência eminente;

2- Ataque violento: O agressor parte para a violência;

3- Lua de Mel: O agressor pede desculpa, mostra arrependimento, promete mudar e pode até oferecer presentes como estratégia de sedução;

4- O ciclo se repete. De novo, Mais uma vez. Não permita que ocorra com você novamente. Disque 190 e procure ajuda

Figura 1 – Panfleto de conscientização

Fonte: 3º Comando Regional de Polícia Militar Oitavo Batalhão de Polícia Militar

Os dois núcleos de apoio que atuam nessa parte da Região Noroeste: NUMAPE – Núcleo Maria da Penha e CREAS, detém de uma equipe especializada para atendimento das vítimas, constituído de apoio jurídico, social e psicológico.

O 8º Batalhão de Polícia Militar do Paraná detém de uma equipe denominada, Patrulha Maria da Penha, com policiais especializados para

atendimento pós ocorrência às vítimas de violência doméstica, essa Patrulha participa de reuniões, treinamentos e qualificações específicas para os casos determinados dentro da Lei Maria da Penha, obtendo o domínio de suas ações mediante a melhor administração sob o acontecido.

Essas equipes têm por objetivo realizar a pós intervenção, oferecendo todo o apoio necessário para restabelecimento da vítima em sua vida social e privada. Como visão futura, tem-se por estudo a inclusão dentro desses núcleos o Conselho Tutelar, aumentando a rede de apoio.

Além destes na primeira intervenção está o 8º Batalhão de Polícia Militar do Paraná e a Delegacia da Mulher, estes que realizam os boletins de ocorrência e fazem a validação dos fatos e a aplicação da Lei.

Vamos conversar sobre **violência doméstica?**

Viver sem violência é seu **direito!**

Sempre que precisar **ligue!**

190 - Polícia Militar
193 - Corpo de Bombeiro
180 - Central de Atendimento a Mulher
136 - Sistema Único de Saúde
192 - SAMU
197 - Polícia Civil

PARANÁ
POLÍCIA MILITAR

Mulher!
Não se Cale!

LIGUE 180 SUS **SAMU 192**

Figura 2 – Panfleto de conscientização

Fonte: 3º Comando Regional de Polícia Militar Oitavo Batalhão de Polícia Militar

Após os fatos, a rede de apoio realiza visitas para direcionamento das vítimas, informando seus direitos e apresentando auxílios para sua reestruturação.

Na maioria dos casos as vítimas desconhecem seus direitos, acreditando que apenas a aplicação do cárcere é necessária, porém é algo muito mais abrangente.

“Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.

§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal.

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:

I – acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;

II – manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses.

III – encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. (Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019)

§ 3º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual.” [LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006](#), Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

No gráfico e na tabela abaixo apresenta-se os números de visitas realizadas no ano de 2023 mensalmente:

Gráfico 3 – Boletins de visitas comunitárias por mês

Fonte: 3º Comando Regional de Polícia Militar Oitavo Batalhão de Polícia Militar

Tabela 6 – Boletins de visitas comunitárias por mês

BOUs DE VISITAS COMUNITARIAS POR MUNICÍPIO EM 2023

Município / Bairro	Quantidade de ocorrências
PARANAÍ	372
PARAÍSO DO NORTE	38
SÃO CARLOS DO IVAÍ	27
AMAPORA	9
MIRADOR	9
NOVA ESPERANÇA	4
TERRA RICA	4
CRUZEIRO DO SUL	2
FLORAÍ	1
GUAIRACA	1

Fonte: 3º Comando Regional de Polícia Militar Oitavo Batalhão de Polícia Militar

Ao realizar a análise do Gráfico 3 e Tabela 6 fazendo um comparativo com a Gráfico 2 e Tabela 5, é possível verificar o percentual das visitas com relação ao número de boletins de ocorrência no ano de 2023.

Com os esforços do Batalhão de Polícia Militar foi possível atingir 29.89% de visitas do total de boletins de ocorrência registrados, com a disposição de uma equipe de policiais qualificados e especializados no atendimento pós ocorrência, com o intuito de atingir 100%, tem-se trabalhado para o aumento de efetivos dentro da Patrulha Maria da Penha.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se a partir da pesquisa realizada que a força tarefa do Batalhão da Polícia Militar do Paraná da Região Noroeste, tem gerado bons resultados em sua busca pelo combate a violência doméstica. O crescimento dos boletins de ocorrência durante os anos, verifica-se que está atrelado a eficiência no atendimento dos casos abrangidos pela Lei Maria da Penha.

O Batalhão tem buscado cada vez mais, ampliar suas áreas de atendimento, chegando a lugares mais abastados, cidades menores que antes não haviam suporte local de segurança, contam atualmente com destacamento e atendimento imediato de suas ocorrências.

Com isto, nota-se uma maior confiabilidade da população na procura de atendimento, sentindo-se mais segura e acolhida, auxiliando dessa maneira o trabalho da Polícia Militar em seu combate a todos os tipos de violência.

O presente estudo traz dados que auxiliarão pesquisas futuras acerca da Lei Maria da Penha e sua aplicação, com visão de melhoria em sua implementação e como apoio inicial aos interessados na temática Violência Contra a Mulher.

REFERÊNCIAS

BARSTED, L.L. Lei Maria da Penha: Uma experiência bem-sucedida de

Advocacy Feminista/SP. USP 2011. Disponível em: https://cursosextensao.usp.br/pluginfile.php/220450/mod_folder/content/0/%5BBARS TED%2C%20Leila%20Linhares%5D%20Lei%20Maria%20da%20Penha%20-%20u ma%20experi%C3%AAncia%20bem-sucedida%20de%20advocacy%20feminista.pdf Acesso em 27/02/2024

CAMPOS, C.H. Desafios na implementação da Lei Maria da Penha/SP. ScieloBrasil – Revista Direito GV 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdgv/a/gMFCnKzQdJzX3hLw7pPdKf/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 23/04/2024

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. [LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm Acesso em: 02/03/2024

CALAZANS, Myllena. CORTES, Iáris. O processo de criação, aprovação e implementação da lei maria da penha. 2011. Disponível em https://assets-compromissoeatitude-ipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2014/02/1_3_cr iacao-e-aprovacao.pdf Acesso em 03/03/2024

DIAS, M. B. Lei Maria da Penha: A efetividade da Lei 11.340/2006 de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher/SP. Revistas dos tribunais 2010. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/79139403.pdf> Acesso em: 26/02/2024

FOPEME. Territórios do Noroeste do Paraná. Disponível em: <https://www.mpeparanaense.pr.gov.br/FOPEME/Pagina/Territorios-do-Noroeste-do-E stado> Acesso em 03/02/2024

GALDINO Veras, Gabriella; NUNES da Cunha, Maria Luisa. A Lei Maria da Penha sob uma perspectiva do direito feminista. 2010.

INSTITUTO Maria da Penha. Quem é Maria da Penha. 2024. Disponível em:

<https://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html>

Acesso em 02/03/2024

MENEGHEL, S. N.; MUELLER, B.; COLLAZIOL, M. E.; QUADROS, M.M. Repercussão da Lei Maria da Penha no enfrentamento da violência de gênero/ RS. ScieloBrasil – Ciência e Saúde Coletiva 2011. Disponível em:

[https://www.scielo.br/j/csc/a/gZtYwLDYSqtgp7wGTTXHw4z/?](https://www.scielo.br/j/csc/a/gZtYwLDYSqtgp7wGTTXHw4z/?format=pdf&lang=pt)

[format=pdf&lang=pt](https://www.scielo.br/j/csc/a/gZtYwLDYSqtgp7wGTTXHw4z/?format=pdf&lang=pt) Acesso em: 23/04/2024

PASINATO, W. Lei Maria da Penha. Novas abordagens sobre velhas propostas onde avançamos/RS. Revista de Ciências Sociais 2010.

Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/742/74221650004.pdf> Acesso em: 26/02/2024

PASINATO, W. Oito Anos de Lei Maria da Penha. Entre avanços, obstáculos e desafios/SC. ScieloBrasil – Estudos Feministas 2015. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ref/a/kYRfBhW3593JLyc3MLGGGWS/> Acesso em:

23/02/2024

Polícia Militar do Paraná. Disponível em: <https://www.pmpr.pr.gov.br/>

Acesso em: 03/03/2024

Setor de planejamento do Batalhão de Polícia Militar da região Noroeste do Estado do Paraná. 3º Comando Regional de Polícia Militar. Oitavo Batalhão de Polícia Militar.

TAVARES, Márcia Santana. Roda de conversa entre mulheres: denúncias sobre a Lei Maria da Penha e descrença na justiça. *Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 23, n. 2, maio de 2015. Disponível em: [https://](https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/38875/29354)

periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/38875/29354 Acesso em: 03/03/2024

¹Cabo da Polícia Militar do Paraná na função de Comandante de Destacamento. Pós-graduado Lato Sensu em História Militar pela Faculdade UNINA. Pós-graduado Lato Sensu em Segurança Pública pela Faculdade UNINA. Pós-graduado MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Faculdade FATECIE.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

[revistaft.com.br/
expediente](http://revistaft.com.br/expediente)

Venha fazer
parte de nosso
time de revisores

médio de também!
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil